

Крім того, центральну та наріжні вежі храму пофарбовано у яскраво-жовтий колір. Очевидно, що згодом усю будівлю буде пофарбовано у такий самий кричущий колір замість ніжно-кремового, який ідеально гармоніював із класицистичною архітектурою храму. Саме у цей колір будівлю було пофарбовано початково, про що свідчить акварель Т. Шевченка. Спираючись на це джерело, реставратори надали стінам костюлу саме такого забарвлення під час відновлення 1994–1995 рр.

Таким чином, на сьогодні архітектурний ансамбль старого Києва отримав вже сталу не-

Іл. 3. Бані костюлу святого Олександра після оновлення 2015–2016 рр. Фото 7 лютого 2016 р.

закриту рану у вигляді спотвореної пам'ятки – однієї з перших монументальних класицистичних будівель, які постали у місті. Важко вимагати від замовників робіт високого рівня знань у царині мистецтва та архітектури, а також розуміння пам'яткоохоронного законодавства. Але для контролю ситуації у місті існує громада. І в разі, якщо вона постійно інформує відповідальні органи про порушення законодавства, які відбуваються в усіх на очах – ці органи зобов'язані оперативно реагувати. В даному випадку остаточною відповідальність лягає на Міністерство культури України. На совісті його керівників байдуже та халатне ставлення до унікальних архітектурних пам'яток, небажання забезпечити їхню збереженість, відсутність відчуття важливості для міжнародного іміджу України нашого історичного надбання.

Примітки

1. Путова Г. В. Нові інтер'єрні роботи у київському костюлі Святого Олександра: джерельна база та реальність // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.). – К., 2015. – С. 95–98.
2. Лист Міністерства культури України до народного депутата Луценка І. В. від 11.09.2015. – Вих. № 1247/10/10-15.
3. Лист Міністерства культури України до Пузиркової А. А. від 18. 12.2015. – Вих. № 1842/10/53-15.
4. Лист Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій до Путової Г. В. від 29.03.2015. – Вих. № 194.
5. Розписи храму св. Олександра: поки тісто місять, до пиріжків далеко // CREDO: католицький суспільно-релігійний часопис. – 7 листопада 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://www.credo-ua.org/2015/11/145681](http://www.credo.ua.org/2015/11/145681).

Рижова О. О.

Кандидат мистецтвознавства
Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Распоіна В. О.

Завідувач відділу фізико-хімічних досліджень
Національний науково-дослідний реставраційний центр України

ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ Й АТРИБУЦІЯ ІКОНИ “ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА” З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

В межах підготовки виставки “Шлях до світла” і планової наукової роботи “Лаврська ікона XVII–XVIII століття з фондів з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника” проведено комплексне техніко-технологічне дослідження та реставрація ікони “Воздвиження Чесного Хреста”, 34,5×27,5×2 см, інв. КПЛ-Ж-349.

О. Рижова виконала комплексний порівняльний стилістичний, іконографічний і техніко-технологічний аналіз живопису та проведені оптичні та візуальні мікроскопічні, бібліографічні та архівні дослідження, реставрацію й інтерпретацію результатів проведених досліджень.

Фізико-хімічні дослідження проб фарбового шару і ґрунту живопису: виготовлення шліфів поперечних зрізів живопису; вивчення структури живопису в поляризованому білому світлі і в світлі видимої люмінесценції, що порушують УФ-промені, визначення складу ґрунту методом інфрачервоної спектроскопії; визначення складу пігментів методами мікрохімічного, термохімічного, люмінесцентного і емісійного спектрального аналізу – виконала В. Распопіна.

Згідно із записом в інвентарній картці ікона надійшла в колекцію Заповідника в 1947 р. із зібрання Державного музею українського образотворчого мистецтва (нині – Національний художній музей України); зберігачем ікона датована кінцем XVIII – початком XIX ст. [1]. Датування пам'ятки кінцем XVIII – початком XIX ст. прописано і в старих інвентарних книгах [2].

Розмір ікони, особливості зображення і серійний характер, а також написи на торцях з датою святкування пам'яті “*Мая 21 и Сентября 14*” дозволяють віднести пам'ятку до типу ікон, призначених для покладання на аналой (так званих “аналойних”) [3]. У статті Є. В. Пігателевої ікона має назву “Св. Константин і Елена” [3, 256]; і якщо на початку публікації автор висуває гіпотезу про належність пам'ятки до якогось праждникового ряду [3, 257], то наприкінці, спираючись на матеріальні ознаки, приходять до очевидного висновку про належність твору до групи аналойних ікон [3, 260]. Далі, зближуючи стилістику ікони з розписами Троїцької надбрамної церкви, дослідник датує пам'ятку кінцем XVIII – початком XIX ст. [3, 268].

Іконний щит цілісний, липовий, товщиною 2 см, шпонки односторонні, плоскі, врізані, зворот оброблений струганком. На звороті, в нижній частині дошки нанесено інвентарні номери: під нижньою шпонкою білою масляною фарбою: “КПЛ-Ж-349”, в нижньому правому куті: “1340 КПЛ” (перекреслено). На торцях нанесено написи чорнилом: праворуч – “*Мая 21*” і “*Сентября 14*”; ліворуч – чорнилом “P-5715”, білою масляною фарбою “33”, чорнилом “75”.

За результатами оптичних і візуальних мікроскопічних досліджень виявлено, що ікона має кілька фарбових шарів.

Візуальні дослідження дозволили відрізнити нижче розташований фарбовий шар фону синього кольору; дослідження в ІЧ-області спектра засвідчили наявність нижче розташованого малюнка на зображенні гіматія Св. Цариці Олени – кисть руки, що тримає книгу (ліворуч від фігури) та кисть руки, що тримає меч (праворуч); проведено рентгенографічне дослідження ікони методом плівкового рентгенографування з подальшою цифровою обробкою знімка виявило нижче розташоване зображення Святих Апостолів Петра і Павла на тлі пейзажу.

За результатами фізико-хімічних досліджень проб фарбового шару і ґрунту живопису виявлено, що ґрунт ікони одношаровий, тонкий, світлий, з сірим відтінком. Наповнювач ґрунту – крейда, окремі часточки чорної вугільної та червоної вохри (небагато); в'язовтваринний клей. Пігменти нижче розташованого і верхнього, видимого нам фарбового шару, ідентичні – свинцеві білила, що містять мікродомішки срібла – білий пігмент, берлінська лазур – синій, зелений – складовою (вохра жовта, берлінська лазур), червоний – натуральна кіновар, органічна червона, вохра (жовта, червона), умбри – коричневий. Дослідження шліфів засвідчили, що фарбові шари живопису не мають між собою роздільного шару – ані покривного (оліфи, лаку), ані шару забруднень, що підтверджено і візуальними дослідженнями – нижче розташоване зображення проглядається (буквально “просвічується”) крізь верхній шар фарби. Ця обставина свідчить про те, що живопис із зображенням сюжету “Воздвиження Чесного Хреста” було нанесено з невеликим проміжком у часі після написан-

ня “Св. Апостолів Петра і Павла”, проте, достатнім, щоб фарбовий шар (первинний) сформувався, висох (про це свідчить його чіткий рельєф і щільність).

Методика реставрації була розроблена відповідно до отриманих даних: зміцнення фарбового шару, видалення стійких забруднень по всій поверхні живопису, часткове видалення пізніх записів, тобто третього шару живопису на тлі і гіматії Св. Цариці Олени, потоншення лакового шару. В результаті реставраційних заходів стали чітко помітні два різночасових зображення і пам’ятка придбала експозиційний вигляд.

При цьому залишалося відкритим питання датування: як зображення “Св. Апостолів Петра і Павла”, так і “Воздвиження Чесного Хреста”. Рішення цього завдання, можливо, було тільки шляхом розміщення досліджуваної пам’ятки в контексті аналогій. По-перше, необхідно відзначити, що з напису на торці ікони “*Мая 21 і Сентября 14*” до свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього відноситься дата 14 вересня (ст. ст.); травня 21 (ст. ст.) Православна церква святкує день Рівноапостольного царя Константина і матері його цариці Єлени. Тобто напис було нанесено у зв’язку з написанням зображення Св. Рівноап. Константина і Єлени, ікону на аналой покладали двічі: в день однойменного свята і в день Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. По-друге, серед найбільш близьких техніко-технологічних аналогій досліджуваної іконі можна назвати ікону “Свята мироносиця і рівноапостольна Марія Магдалина” (КПЛ-Ж-2133), яка має подібні розміри (34,5×27×2), аналогічні прийоми обробки звороту іконного щита, форми і способи кріплення шпонок; написи, нанесені чорнилом на торці ікон так само збігаються з написанням; схожий і пігментний склад фарбового шару, і тип ґрунту; ікона має дату “1777” [4]. Таким чином, спираючись на близьку за технікою і технологією датовану аналогію, зображення Св. Рівноап. Константина і Єлени можна датувати кінцем 70-х рр. XVIII ст.

Про зображення Св. Апостолів Петра і Павла можна лише сказати, що іконографія їх традиційна: апостоли зображені на повний зріст, на тлі пейзажу, з відповідними їм атрибутами; вгорі, в сьйві, на хмарах фігура Спасителя, що благословляє. Фігури їхні збільшено і займають практично весь простір ікони; щільне моделювання ликів і одягу, насичений деталями пейзаж (архітектурні будови, рослинність, хмари) свідчать про закінчену роботу. Датувати окремо зображення неможливо. Проте варто вказати на схожість із зображенням на іконі “Апостоли Петро і Павел” (КПЛ-Ж-2027), яку датовано другою чвертю – серединою XVIII ст. [5].

Підсумовуючи результати досліджень і спираючись на середину століття, як на нижню межу виконання ікони, а кінець 70-х приймаючи за максимальну дату створення зображення, пам’ятку можна датувати третьою чвертю XVIII ст. і розглядати твір в межах творчості лаврських іконописців.

Примітки

1. Фонди НКПШЗ. Інвентарна картка. Січень 1979, *Романова Н.* Ікона кінця XVIII – начала XIX ст. “Воздвижение Честного Креста”. ...Поступила в 1947 из Украинского музея.
2. Інвентарна книга, живопис, основної фонд, 1979; арк. 90-91зв., “Ікона кінця XVIII – початку XIX ст. “Воздвиження Чесного Хреста”.
3. *Путателева Е. В.* “Праздничные” иконостасные иконы или иконы календарных праздников? Опыт атрибуции семи икон из коллекции Киево-Печерского Заповедника // Церковные древности. Сб. материалов III Международной конференции “Церковная археология: литургическое устройство храмов и вопросы истории христианского богослужения” (Севастополь, 2003). – Симферополь, 2005. – С. 256-268.
4. *Рижова О. О., Распоина В. О.* Дослідження, реставрація, датування і атрибуція ікони “Свята мироносиця і рівноапостольна Марія Магдалина” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника // Могилянські читання 2015 р.: Зб. наук. пр. (у друці).
5. *Рижова О. О., Распоина В. О.* Исследование, датировка и атрибуция иконы “Апостолы Петр и Павел” из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника // Могилянські читання 2014 р.: Зб. наук. пр. – К., 2015. – С. 67-71.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистри” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016